

A ALEGAÇÃO DA VÍTIMA NÃO PODE SER O ÚNICO EIXO CONDENATÓRIO EM CRIMES DE ORDEM SEXUAL

AVELINO THIAGO DOS SANTOS MOREIRA¹

RESUMO

O presente artigo, vem esmiuçar e apresentar que nos delitos de natureza sexual, a utilização do depoimento da vítima como a prova rainha e na qual como o único caminho probatório para a condenação, nestes delitos e principalmente nos delitos de estupro de vulnerável. Neste sentido, repara-se que em nenhum probante possui supremacia em relação aos outros. Porém, o magistrado deve se revestir de cautela nos casos de cometimento de crimes de estupro e acima de tudo em delitos de estupro de vulnerável, posto que em alguns casos não se tem um laudo pericial ou qualquer outro elemento probatório, mas, somente, o depoimento da vítima. Sendo que o magistrado deve sempre se nortear pelo princípio do in dubio pro reo, fazendo-se concretizar a segurança jurídica e não colocando em risco a possível condenação de uma pessoa que não cometeu o delito ora supostamente imputado ao mesmo.

Também será esmiuçado o projeto “depoimento sem dano”, onde são colhidos os depoimentos das vítimas menores de uma forma acolhedora e humanizada e com isso reduzindo os danos provocados, a sua psique e com isso garantindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais será analisado os crimes de origem sexuais, com lastro na palavra da vítima, e após a injusta condenação se obtêm a justa e devida comprovação que o ora condenado era inocente, e uma diminuta parcela das mulheres, com o intuito de vingança, apresenta falsas denúncias caluniosas e acabando com a vida de um inocente, e sendo comprovado que tais decisões devem ser justa e coesas.

Palavras-chave: Crimes contra a dignidade sexual, Provas Processuais Penais, Dignidade da Pessoa Humana, Depoimento sem dano, Condenações Justas.

¹Pós-Doutorando em Direito Doutor/UML – University Martin Lutero-EUA, Doutor em Direito/UML – University Martin Lutero -EUA, Mestre em Criminalística/Universidad Europea del Atlântico – Espanha. Especialista em Direito Constitucional Contemporâneo (IDCC). Especialista em Direito Penal e Processo Penal (UEL). Graduado pela PUC-PR. Membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também membro da Comissão de Igualdade Racial e Minoria da OAB-Londrina. Palestrante e conferencista em eventos jurídicos no Brasil e na América latina, com publicações nacionais e internacionais e Advogado. MINHA BOLSA DIGITAL. Email:lordthiago2009@hotmail.com

ABSTRACT

This article, comes to scrutinize and present that in crimes of a sexual nature, the use of the victim's testimony as the queen proof and in which as the only evidential path to conviction, in these crimes and especially in the crimes of rape of vulnerable. In this sense, it is noted that in no probative has supremacy over others. However, the magistrate must be cautious in cases of rape crimes and above all in crimes of rape of vulnerable, since in some cases there is no expert report or any other evidence, but only the testimony of the victim. Being that the magistrate must always be guided by the principle of in dubio pro reo, making legal certainty concrete and not jeopardizing the possible conviction of a person who did not commit the offense now allegedly imputed to him.

It will also be scrutinized the project "testimony without damage", where the testimonies of minor victims are collected in a welcoming and humanized way and thereby reducing the damage caused, their psyche and thereby guaranteeing the principle of dignity of the human person. Furthermore, crimes of sexual origin will be analyzed, based on the victim's word, and after the unjust conviction, the just and due proof is obtained that the convict was innocent, and a small portion of women, with the intention of revenge, present false slanderous denunciations and ending the life of an innocent person, and it is proven that such decisions must be fair and cohesive.

Keywords: Crimes against sexual dignity, Criminal Procedural Evidence, Dignity of the Human Person, Testimony without damage, Just Sentences.

INTROITO

Busca-se através deste trabalho científico, versar acerca do conteúdo da fala da vítima como o único edfílio probatório para vir a ser o baldrame condenatório em delitos do estupro de vulnerável, esculpido no art. 217-A Código Penal.

Para galagar dado feito, almeja-se tecer uma investigação teórica e demais fatos que se amoldam o artigo 217-A do Código Penal, e também os artigos 155 e próximos do Código de Processo Penal. De modo, se discorre a relativização do depoimento da vítima, na qual esse é a prova que se encontra no cume das hierarquias de provas, indo totalmente de modo contrário as provas apresentadas no bojo processual e sendo que todas dispõem o mesmo nível valorativo, e não sendo admitido as diferenciações existentes entre o depoimento da vítima e a denominada prova testemunhal e as provas ora colacionadas nos autos.

Será analisando acerca do depoimento da vítima e a realização de laudo pericial, sendo estes dois mecanismos probatórios possíveis e na qual o magistrado deve analisar de maneira razoabilidade e não sendo empregado o sentimentalismo, em casos de estupro de vulnerável.

Uma perquirição conceitual sobre o Crime de Estupro de Vulnerável

Antes de versarmos sobre a fragilidade da palavra da vitima nos delitos acerca de estupro de vulnerável, sendo que ao analisar o dispositivo legal, a redação tipifica que o crime em apreço, ora esculpido no art.217-A do Código Penal, tendo a sua redação oriunda na lei nº 12.015/2009, e se colhe o seguinte texto legal:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009); § 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009);§ 2º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009);§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009);Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009);§ 4º Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009);Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009);§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se

independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

Portanto a letra fria da lei, vislumbra-se que é um crime comum (qualquer pessoa pode praticar), contudo a (vítima), perfaz a obrigatoriedade ser uma pessoa vulnerável, de modo prático tem que possuir os seguintes requisitos, na qual deve ser obrigatório a idade inferior de 14 anos, portador ou portadora de alguma enfermidade ou deficiência mental, que não possui o discernimento para expressar o seu consentimento para a prática do ato, e também sem a possibilidade de se auto defender.

Destarte que o crime de estupro de vulnerável, se encontra esculpido na lei de nº 8.072/90, a qual detêm o nome da leis de crimes hediondos, na qual o delito de estupro vulnerável é um delito qualificada, como se encontra o artigo 1º, inciso VI da aludida lei.

Conforme ensina o jurista Fernando Capez, sobre a relação da vítima considerada “vulnerável”, temos:

Vulnerável é qualquer pessoa em situação de fragilidade ou perigo. A lei não se refere aqui à capacidade para consentir ou à maturidade sexual da vítima, mas ao fato de se encontrar em situação de maior fraqueza moral, social, cultural, fisiológica, biológica etc. Uma jovem menor, sexualmente experimentada e envolvida em prostituição, pode atingir à custa desse prematuro envolvimento um amadurecimento precoce. Não se pode afirmar que seja incapaz de compreender o que faz. No entanto, é considerada vulnerável, dada a sua condição de menor sujeita à exploração sexual (CAPEZ, FERNANDO, 2020)

Assevera-se que a vulnerabilidade, não cinge ao conhecimento sexual, de maneira diminuta para raciocinar e anuir com o libidio de seu agressor. Portanto, de modo cristalino, a condição fragibilidade e seu desamparo, posto que a capacidade de proibir e acima de tudo impede a defesa da vítima, de sofrer o delito.

Sendo que o presente tipo penal, demonstrado traz os dois verbos (ação nuclear), quais são “ter” e “praticar”. Portanto temos a compreensão dos referidos verbos, o delito não precisa de conjecturas secundárias (se o autor agiu na aludida conduta com violência, coação), porém partindo de uma análise direta, vendo que o autor teve conjunção carnal ou praticou qualquer ato libidinoso (sexo oral, sexo anal, “apalpadar”, beijos, dentre outras) em prejuízo da pessoa vulnerável.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar e julgar o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial (AgRg no REsp) de nº 279878/MG:

“Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, não é necessário a conjunção carnal propriamente dita, mas qualquer prática de ato libidinoso contra o menor” (BRASIL)”

Vemos que vertente de maior complexidade, apontam-se à presunção de violência, assim dado conceito, sendo o baldrame que no Supremo Tribunal de Justiça, o crime se configura em qualquer hipótese, de dado modo em uma ameaça grave ou violência (real ou presumida):

A violência presumida foi eliminada pela Lei n. 12.015/2009. A simples conjunção carnal com menor de quatorze anos consubstancia crime de estupro. Não se há mais de perquirir se houve ou não violência. A lei consolidou de vez a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ordem indeferida (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 101.456. Relator: Ministro Eros Grau. Diário Judiciário Eletrônico- DJe, 30 abr.2010).

Torna-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), assentou o entendimento que o crime de estupro de vulnerável, mesmo com a anuência da vítima. Vemos que mesmo a vítima vulnerável, essa tendo a sua experiência sexual prematura, nas experiências prazerosas e consentidas, não retarda a procedimento criminoso:

Pacificou-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, segundo o sistema normativo em vigor após a edição da Lei n. 12.015/09, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos configura o crime do artigo 217-A do Código Penal independentemente de grave ameaça ou violência (real ou presumida), razão pela qual tornou-se irrelevante eventual consentimento ou autodeterminação da vítima para a configuração do delito. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1.363.531/MG. Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Diário Judiciário Eletrônico- DJe, 04 ago.2014).

Desde o ano de 2016, o professor Ferreira, que vem anuir de maneira complementar a sua exposição pública, temos que a tutela jurídica, resguardado nesse esteio a liberdade e a sexualidade ativa da vítima. Colhe-se que de modo objetivo e material, vem a se perfazer contrariamente, dado que cinge-se a condução delituosa, vislumbrando os elementos coesos no esteio do tipo penal.

Aliás versam os professores (OLIVEIRA;GOMES;FERREIRA), que as demais configurações características, são presentes pela macula do estupro de vulnerável, possuímos um delito doloso (sem possibilidade de culpa), material, comissivo (ou omissivo impróprio em relação aos meios de execução), de dano, de forma vinculada (no que se refere ao ato de conjunção carnal), de ação livre, instantâneo, plurissubsistente (sendo possível a tentativa do delito) e monossujeivo (pode ser praticado por apenas um indivíduo, entretanto o acolhimento sobre a coautoria e participação é possível).

A Teoria da demonstração, nos crimes de ordem sexual

Parte-se que dos atuais estudos e debates acadêmicos e processos judiciais que se colhe dos delitos ora esculpados nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, temos a evidência precisa e necessária sobre a discussão no campo da teoria da demonstração, a sua validação e facilidade jurídica das falas suposta vítima, acompanhando dos testemunhos em maior parte dos casos sempre, são as suas genitoras, sendo este o único meio probatório para apoiar uma condenação, não sendo analisado as outras provas acarreadas nos autos, e a professora Marina Pozzer sobre as provas, ensina:

Prova é tudo aquilo que contribui para o convencimento do juiz, ou seja, o que é levado ao seu conhecimento pelas partes, que detém a expectativa de convencê-la acerca da realidade dos fatos inerentes ao respectivo processo. (POZZER, 2019)

Portanto, se pinça que a única e satisfatória prova, é dada ao caminho que visa a buscar a reprodução dos atos ora perpetrados de um facto pretérito, com o prisma de apresentar e trazer a luz fatural a realidade que visa a presunção através do depoimento da vítima.

Se colhe que o mencionado mecanismo, é utilizado para galgar a verdade, na seara do processo penal, temos o nome de verdade substancial.

A busca da verdade substancial é o baldrame basilar da justiça, devendo ser considerando o direito, o trato de uma ciência social, e, assim sendo se desprovem de axiomas, sendo praticado de maneira preliminar as teses e credibilidade, conforme o professor VOESE:

O fato de, no Direito, estarem previstas tanto a atividade da acusação como a da defesa, revela que a prática respeita a diversidade referencial e, por isso, se diz que ela não trabalha com verdades, mas com teses. Assim, a argumentação jurídica, ao

admitir que qualquer ato pode e deve ser interpretado diferenciadamente de modo que as versões tanto podem levar a que o seu autor seja condenado como, a ser inocentado, diz que se assume que os conceitos de justiça não são nem unívocos, nem imutáveis, mas construídos na prática interativa. (VOESE, 2006)

Portanto, a luta pela justiça é intrinsecamente e umbilicalmente ligada à busca da verdade substancial, e não podendo ser aceita teses verossímil, com o efeito condenatório a um inocente de modo indevido.

Sendo que a doutrina visa a definir em duas linhas de provas: As provas nominadas, que são admitidos por força de lei, como por exemplo a prova testemunhal, e as provas inominadas, sendo aceitos em uma designação expressa da lei, mas se encontra suportados pelo Art. 367 do Código de Processo Civil, tendo explicitados os casos de inspeções judiciais.

No magistério de NUCCI, com o seu brilhante magistério demonstra que há as provas autônomas, que não necessitam de instrumentos probatórios adicionais para produzir efeito, como se colhe das provas documentais, somado os meios probatórios que auxiliam e que dependem as provas eficazes.

O registro do depoimento da vítima na seara dos crimes sexuais

Vemos que o professor (OLIVEIRA;GOMES;CAPEZ), ensinam que as provas no processo penal possuem extrema importância para o deslinde da causa, sendo, talvez, um dos elementos mais importante dentro do processo, conferindo segurança jurídica necessária à prolação da sentença.

Assim sendo que nos delitos sexuais, tais provas que na maioria das vezes são utilizadas, de maneira majoritária nos processos é o depoimento da vítima, que os magistrados se utilizam deste tipo de prova, e na sequência temos o exame de corpo de delito que em suma os magistrados ignoram, pois estes cunham a sua sentença no depoimento da vítima e esquece o que está disciplinado no Art. 158 do CPP, vejamos:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018) I - violência doméstica e familiar contra mulher; (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018); II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.

Dos ensinamentos do professor (CAPEZ; OLIVEIRA; GOMES), ressaltam que o ato lascivo, que amolda o estupro, tem casos que não é possível sua real confirmação com a realização do exame de corpo de delito dada vez que, os atos libidinosos são praticados em situação genéricas, como passar as mãos nas partes íntimas da vítima, ou fazer também o contrário também.

E o professor (OLIVEIRA; GOMES apud CAPEZ), ensina que em alguns atos já é excluído o exame de corpo delito como meio de prova, e somente se valendo a palavra da vítima e de testemunhas. Ademais, é muito raro ter a presença de testemunhas, tendo em vista que o agente já se preocupa com essa questão, de modo a fazer tais atos às escondidas, sobeja portanto, somente a palavra da vítima, em algumas situações.

Conforme ensina (OLIVEIRA;GOMES), deveras que é importante que a vítima se pronuncie do fato ocorrido e esse é de grande relevância, partindo desta é que a investigação se aprofunda. Ocorre que a vítima mesmo tendo 14 anos completos ou abaixo dessa idade o sujeito passivo do crime é uma pessoa vulnerável, e sendo que essa vítima é altamente sujeita à implantação de falsas memórias e alienação parental, normalmente nos casos onde um dos genitores da vítima, detêm uns enormes interesses escusos no procedimento acusatório penal.

Sendo que não é raro de encontrar autos processuais aonde a vítima fora manipulada ou coagida ao prestar suas declarações sem lastro probatório, e com isso emergindo inúmeros erros jurídicos vexatórios e de maneira extremada injustas para o acusado.

Posto que de modo pacificatório, a disciplina ensinam que o depoimento da vítima, tem previsão e a sua determinação conforme disciplina o artigo 201 do CPP, na qual determina que o ofendido e a vítima deve narrar as circunstâncias do crime.

Ao se remeter os ensinamentos de José César Coimbra, os professores Giovane Oliveira e Matheus Assis Gomes, cedido o procedimento para a arrecadação os depoimentos e são as vítimas, na qual deve ser conduzido por um profissional, não importando o seu sexo e devendo ter a formação em psicologia, psiquiatria que visa atender a nota técnica CRP-PR 003-2018.

Na qual o profissional deve ter a sua formação e especialização específica para lidar

com crianças e adolescentes, que possuam as informações inerentes ao processo, em local conciso e aonde o feito deve ser registrado de todo o procedimento e com isso a suas informações, serão transcrita no bojo processo.

Com a determinação de buscar e atestar que a criança ou adolescente, avocando o papel de injuriada o procedimento judicial, possam oferecer ao juízo um depoimento que lhe permita chegar o mais próximo possível à reconstituição dos fatos ocorridos, levando em consideração as peculiaridades da situação, como o medo e insegurança da criança, conforme ensina o mestre (OLIVEIRA; GOMES apud COIMBRA.)

Entretanto, em cidades menores e ou sem estrutura físicas e estrutura de corpo humano, o que se encontra estabelecido na legislação e descrito pela doutrina se esvai perante a terra, posto que não funciona de forma prevista e ou esperada pela o Estado.

A implantação de adulteras memórias e a condenação injusta

Perfaz mencionar que nas palavras de Eger;Moares, sobre o tema das falsas memórias temos, que podem ser assentadas como “pensamentos de eventos que não ocorreram, de situações não presenciadas, de lugares jamais vistos ou de lembranças distorcidas de algum evento.”

Conforme ensina (OLIVEIRA; GOMES) temos que a magnitude da memória das partes que estão nos processos, ademais a memória da vítima se encontra vinculada aos fatos processuais, e com isso sendo reconstruídas aos fatos que se relacionam aos fatos na época na qual o delito ocorreu, perante os percalços e ou inconveniência acerca da produção de outros tipos de provas, posto que versa acerca de crimes que ordinariamente é realizado nos meandros sórdidos e assim.

A prova oral é muito utilizados neste sentido, porém os outros edílios probatórios são poucos utilizados, tais como laudos, escutas nas escutas especializadas, nos delitos desta natureza.

Destaca-se o ensinamento do professor (Aury Lopes Jr.), demonstra que é necessário estabelecer uma linha divisória entre as mentiras e as falsas memórias. Nos ensinamentos do

professor Aury, as falsas falas cinge, que os fatos ora apontados pois como sujeito que transmite os fatos e se são verdadeiros ou não.

Entretanto, a segunda, tem o esteio do ato consciente, entre os meandros da qual o sujeito, é manipulado a axioma das informações prestadas.

A questão alusiva à falsa memória, tem condão nas situações familiares mal-esclarecido, no seio familiar e esses são totalmente desbaratados a qual, de uma forma coesa, fomentam dados traumas nas crianças e adolescentes.

Noutro giro, se denota que as inúmeras e injustas condenações deve prover os atos de alienação parental, e nas falas do jurista PIERI, VASCONCELOS ao citar a decisão dos autos que tramitou no Tribunal de Justiça da Bahia, vejamos:

Já o processo nº 0319101-44.2014.8.05.0001 TJ/BA, relata o caso de uma jovem de 12 (doze) anos, que após a separação dos pais não aceitou o padrasto dentro de casa e por influência do pai, o acusou de estupro. Edmilson Gonçalves dos santos, foi condenado a dez anos em regime fechado. Apenas três anos depois, ela revelou a farsa. Nesse caso o juiz também o condenou apenas no depoimento da vítima e da testemunha que seria o pai manipulador.

Portanto, o engodo da lembrança tem como procedência não somente a mente do mártir, entretanto também se inicia através do terceiro, que de maneira diversa, com o tempo vem a adulterar a memória da vítima, e a caminha de maneira sugestiva, acima de tudo, em momentos de estresse, ou sequencialmente o trauma, conforma ensina Gesu; Giancomolli.

Sendo que o terceiro é em suma o genitor ou genitora, tio ou tia, padrasto ou madrasta, primo ou prima, que ao acompanhar a vítima desde o conhecimento da ordem delituosa, desde as declarações das vítimas, em delegacias, mesmo sendo tendencioso e ou despreparado, que irá colher tais depoimentos das supostas vítimas.

A alienação parental e os supostos casos de violência sexual

Denota-se que a prática da alienação parental, tem tido uma elevada frequência, no término do enlace matrimonial e ou um namoro ou noivado, perfaz que um dos genitores, o infantes quando se encontra perante o genitor que ficou com a sua guarda, vem semeando na

mente da criança, e com isso diminuir as qualidades do seu genitor e com isso vindo a afastar o convívio deste último.

Visto que a lei 12.318/2010, tutela e protege à criança e ao adolescente a proteção contra qualquer um dos atos que como sendo alienação. Nesta trilha, a denúncia de crime do estupro de vulnerável, pode ter como base o fundamento e a determinação total de uma alienação parental, ponderando o contexto, que o alienador possui interesse da condenação de outro genitor.

Neste contexto, o genitor alienador instrui a criança a lorotar e imputar fato calunioso de cunho sexual, como meio de dificultar o vínculo da vítima com o acusado.

Portanto as formas de acusação desta natureza, precisam ser analisadas com a total atenção do poder judiciário, vindo a garantir a total ampla defesa para ambas as partes. E ainda vale mencionar quando ocorre se descobre o seio familiar conturbado e com inúmeras intempéries sociais.

O valor probatório da palavra da vítima

Destarte, se pontua que em uma escala probatória, irreal a prova que desfrute o maior valor que a outra prova, Entretanto vemos que quando o magistrado faz o seu magistério de analisar as provas e até prologar a sentença, se vale de seu imaginário e convicção pessoal e pauta a sua decisão e prologa a sua sentença.

Nas palavras de (OLIVEIRA; GOMES apud SILVA; VALE), que depois não se tem valor desinente nas declarações da vítima e das testemunhas, haja vista que as últimas prestam um compromisso legal para falarem a verdade, consoante previsto no artigo 203 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade (BRASIL,1941).

Se a testemunha vier a fabular e conseqüentemente a mesma faltar com a verdade, poderá responder pelo crime de falso testemunho, conforme preconiza o Art. 342 do CP:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa (Código Penal do Brasil, 1940)

Sendo que o valor das declarações vítima é o ponto mais problemático desta discussão, e se colhe dos escarmentos de SILVA;VALE, OLIVEIRA;GOMES, que em uma parte vítima ou a terceiro próximos e interessados podem ser portadores de diversas intenções negativas, como o caso a retaliação, que podem contaminar as declarações dadas pela vítima, e por consequência, contaminar o processo.

Portanto, em outro giro, não é justo desmoralizar, a vítima que já vivenciou inúmeras por situação aterrorizadora, ou como também impor de maneira explicita a credibilidade das palavras no caderno probatório.

Ao mencionar os ensinios de (Aury Lopes Jr -2015), os juristas SILVA;VALE, apontam que:

Deve-se considerar, a prior, que a vítima está contaminada com o “caso penal”, considerando que faz parte deste. Isso leva a interesses diretos nos mais diversos sentidos. Os interesses podem ser para beneficiar o acusado, se a vítima for dependente direto do acusado, ou por medo, por exemplo. Como também os interesses podem ser no sentido de prejudicar um inocente, por vingança por exemplo.

Ademais, fora a macula material e ou comprometimento processual, considerando que a vítima não presta compromisso de dizer a verdade ao prestar suas declarações, portanto, não pratica o delito de falso testemunho.

Sendo assim, se há uma infecção no plano material e também no plano processual, seria uma questão de nexos para que as falas da vítima, sem o sustento de outros dispositivos probatórios, não fosse suficiente para suportar uma sentença condenatória.

Aliás, a elevada dificuldade para conseguir os elementos probatórios científicos, sendo como a obtenção de líquido seminal, líquido vaginal, e ou para ser periciado, acima de tudo, em cidades do interior de cada estado Brasileiro, a uma condenação injusta se eleva de maneira substancial, o crime de estupro de vulnerável é imensa comoção local e dependendo dos meios de comunicação pode se tornar nacional a comoção.

A pressão de populares, com a diminuta estrutura, impõem a utilização das falas da vítima como único meio probatório para suportar a condenação.

Conforme os professores OLIVEIRA;GOMES, ao citar o brilhante ensinamento de Aury Lopes Junior:

A palavra coerente e harmônica da vítima, bem como a ausência de motivos que indicassem a existência de falsa imputação, cotejada com restante do conjunto probatório, ainda que frágil, têm sido aceitas pelos tribunais brasileiros para legitimar uma sentença condenatória. Mas, principalmente nos crimes sexuais, o cuidado deve ser imenso. Como acabamos de explicar, de um lado não se pode desprezar a palavra da vítima (Até porque seria uma odiosa discriminação), por outro não pode haver precipitação por parte do julgador, ingênua premissa de veracidade, pois a história judiciária desse país está eivada de imensas injustiças neste terreno. (Aury Lopes Junior, 2015)

A condenação de um inocente através da palavra da vítima

Contempla-se, pelo apresento em alhures, os elementos comprobatórios na seara do processual penal, detêm um papel relevante, visto que esse são responsáveis para a obtenção de uma percepção, mas conexa da realidade, isto significa de maneira cristalina, que a real autoria do delito e como ocorre a contribuição, intrinsecamente a prolação de uma decisão justa e equânime (ALVES, 2020).

Além disso, conforme (OLIVEIRA;GOMES), ao citar de maneira brilhante os ensinamentos de (PACCELI,2017), não existe a supremacia, a preponderância de determinado meio probatório em detrimento de outro, basta ver que todas as provas podem ou não serem propícias à elucidação dos fatos.

Ocorre que em suma parte, os elementos probatórios, que em suma parte vem a ser mais utilizados nestes delitos de ordem sexual, temos como a palavra da vítima e o exame de corpo de delito que infelizmente não é aplicado em todos os processos.

Portanto, temos pacificado nas maiorias dos tribunais de justiça brasileiros, que nas ações penais de estupro de vulneráveis, assentou-se o entendimento que o depoimento da vítima possui o valor probatório relevante, sendo bastante em alguns casos, para a condenação do instigador:

CRIMINAL. RESP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Hipótese em que o Juízo sentenciante se valeu, primordialmente, da palavra da vítima-menina de apenas 8 anos de idade, à época do fato -, e do laudo psicológico, considerados coerentes em seu conjunto, para embasar o decreto condenatório. II. Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes. III. Recurso provido, nos termos do voto do Relator. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP 700.800/ RS. Relator: Ministro Gilson Dipp. Diário Judiciário- DJ, 18 abr. 2005).

Nos ensinamentos de (OLIVEIRA;GOMES apud CAPEZ, 2020), se averigua que, a fala da vítima, em muitos casos, é considerada a prova chave no âmbito de decisão, mesmo com a ausência de um laudo pericial e ou exame de corpo delito negativo nem sempre é uma prova que caracteriza um fator decisivo para a o crime de estupro.

Outro giro de grande importância para a tomada de tais decisões deve-se ao fato que tais crimes, muitas vezes, ocorrem de maneira clandestina, obscura, sem deixar quaisquer provas ou vestígios materiais, sendo a vítima a prova viva de tais circunstâncias (NUCCI, 2020).

Em outros termos, temos que ao ser condenado um cidadão pelo delito de estupro de vulnerável, atribuindo-se dada colação apenas com amparo das palavras da vítima, o julgado estará assumindo um risco considerável.

Neste ambiente, instruem (OLIVEIRA; GOMES-*apud* PIERI; VASCONCELOS,) a respeito da influência externa que as crianças e adolescentes, sofrem condenações injustas e indevidas:

As crianças e pré-adolescentes são facilmente influenciáveis por palavras ou situações. Ao serem ouvidas, por não quererem desagradar os que estão lhe acompanhando e não tem nem a coragem de desmentir o que disseram, acabam por muitas vezes relatando situações fantasiosas. Um caso desse tipo aconteceu em Salvador, no município de Nova Sussuarana, em que um homem foi condenado indevidamente pelo estupro de sua vizinha, na época com 12 anos de idade. Porém, de acordo com a Defensoria Pública da Bahia (2012) ‘aquela adolescente que o acusou, hoje mulher feita, resolveu falar a verdade: não houve estupro e nem mesmo assédio. Ao juiz da Vara de Execuções Penais, ela revelou que toda a história fora criada por sua mãe. E que o referido homem sequer a tocou’ (PIERI; VASCONCELOS, 2017).

Sobressai que os árbitros ainda se deparam com a questão das “falsas memórias”, este sentido, esclarece-se que as falsas memórias permanecem como um assunto novo dentro da esfera jurídica, no entanto, ainda podem ocasionar em condenações injustas. Desta forma, não é incomum a adoção do procedimento de identificação visual através da apresentação de imagens de indivíduos que se encontram sob investigação, com o intuito de instigá-las ao reconhecimento visual, conforme demonstra os professores (OLIVEIRA;GOMES.).

Entretanto, considerando que as vítimas são pessoas vulneráveis, imbuídas de traumas, e em algumas vezes já coagidas a realizar a denúncia, em acréscimo aos preconceitos enraizados em nossa sociedade, questiona-se se tal mecanismo é responsável por si só pela condenação de um inocente a uma pena relevante.

Vale mencionar que o ponto de maior relevância se refere à forma de colheita do depoimento de vítimas infantojuvenis. Compreende-se, neste aspecto, que o julgador deve levar em consideração o grau de verossimilhança das informações prestadas, o trauma vivenciado pelo menor durante a colheita das declarações, o confronto entre o que foi informado pela vítima vulnerável e pelo acusado, além da observância dos princípios constitucionais, como o *in dubio pro reo*.

Em totalidade ao exposto, aduz (OLIVEIRA; GOMES-*apud* VALE; SILVA 2020), na condução dos magistrados, ao depoimento da vítima vulnerável e das declarações do acusado no âmbito de julgamento de um crime como o estupro de vulnerável:

A regra que deve ser observada pelos magistrados é a valoração deste confronto de declarações, feitas com o auxílio interpretativo das partes, onde se extrai das entrelinhas de ambos os declarantes os dados relevantes para a solução do feito criminoso. Visto que há contradições de ambos os lados, o certo a se fazer é a exploração em contraste com as demais provas coletadas no processo, chegando-se à conclusão de quem forneceu a versão mais plausível, mais real e concreta dos fatos, independentemente de ser a vítima ou o réu (OLIVEIRA; GOMES-*apud* VALE; SILVA 2020).

Deste modo, muito embora o crime de estupro de vulnerável seja considerado uma conduta de natureza repugnante e gravíssima, deve-se ponderar o conjunto probatório apresentado nos autos.

Compreende-se a postura do Estado em buscar a tutela dos direitos da pessoa vulnerável, concedendo certa proteção de direitos. Todavia, não pode-se ignorar a existência do princípio *in dubio pro reo*, ou seja, quando existirem dúvidas acerca da materialidade ou autoria, o julgador deverá promover a absolvição do acusado. (OLIVEIRA; GOMES-*apud* NUCCI, 2020).

Nesta circunstância, observa-se o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e outros Tribunais de Justiça de outros entes federados, em sede de apelação.

O mencionado tribunal de justiça, veio a justificar que os desregramentos contra a dignidade sexual, se confere a relevância ao depoimento da vítima. Não obstante, em casos de contradições presentes nas declarações da vítima, em especial aquelas que se referem à autoria do crime, deve-se decidir em benefício do réu:

APELAÇÃO CRIMINAL.PENAL E PROCESSO PENAL.ESTUPRO DE VULNERÁVEL.PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, deve-se conferir especial relevância à palavra da vítima. 2. No caso, as declarações da vítima apresentam graves contradições, especialmente no que diz respeito à autoria dos supostos abusos, atribuída pela criança a pessoas diversas a cada oitiva. Além disso, os elementos colhidos revelam um ambiente familiar conflituoso, envolvendo diversos membros, o que pode indicar a influência de parentes na versão narrada pela vítima. E se assim é, dúvida que se resolve em favor do acusado. 3. Apelação ministerial conhecida e improvida. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Segredo

de Justiça 0003261-77.2014.8.07.0012.Relator: Desembargadora Maria Ivatônia.
Diário Judiciário Eletrônico- DJe, 19 dez.2018)

Por consecutivo neste sentido, o julgador deverá analisar cada caso em concreto, levando-se em consideração os direitos fundamentais atinentes às crianças e adolescentes, mas também os princípios de natureza constitucional, como por exemplo, o princípio do *in dubio pro reo*.

Projeto Depoimento sem Dano

Deverás, que como leciona o professor Bitencourt (2020), ao esclarecer o seu posicionamento que somente é o Estado, que tem pode vir a resguardar às pessoas vulneráveis, acima de garantir em uma relevância especial à palavra da vítima no campo das transgressões de estupro de vulnerável, é irreal uma possui uma precaução legal pormenorizada para a oitiva tanto da criança e como ao adolescente.

Portanto, engloba (OLIVEIRA; GOMES), aqui que os mesmos são sujeitos aos mesmos atos da vítima adulta, entretanto esse pode vir a infligir incurável danos e traumas psicológicos aos menores, mais que aviltar as provas produzidas sob a égide legal conforme ensina o professor BITENCOURT:

Apesar de toda especificidade do caso, não existe previsão legal exclusiva para a oitiva das crianças e adolescentes, vítimas de crime sexuais, restando aos inquiridores a utilização do mesmo procedimento de tomada de depoimentos de adultos. Assim, por não considerar a condição peculiar de desenvolvimento da vítima, além do risco de lhe provocar dano psicológico, incorre-se, ainda, no perigo de prejudicar a confiabilidade da prova produzida com base no relato do infante (BITENCOURT, 2020).

Temos as falas do ensinamento de (OLIVEIRA; GOMES) acerca desta temática vista disso, com o intento de prevenir diversos traumas na criança e do adolescente, que são vítimas de um crime de estupro, além dos possíveis dispêndios acerca da confiabilidade das provas produzidas com base no depoimento dos menores, sendo que “depoimento sem dano”, é de autoria do juiz José Antônio Dalto, do Rio Grande do Sul.

Nesse esteio, se colhe que a referida coleta de depoimento com a utilização do sistema do “depoimento sem dano”, para que as crianças e os adolescentes, que foram vítimas de abuso sexuais e sendo consumado com o estupro, ademais com a preocupação de não traumatizar e também a manutenção da qualidade de produção de tais provas (OLIVEIRA; GOMES-*apud* CÉZAR, 2007).

Destaca-se, que o juiz busca, pelo esteio do referido projeto, ao colher da criança ou adolescente do ambiente dos fóruns (sala de audiências), com a percepção e encaminha, para uma sala acolhedora, desenhada com imagens, áudio e vídeo, na qual o depoente deverá ser assistido no momento do depoimento, por um assistente social e psicólogo.

Temos que aplicação do depoimento sem dano, temos a decisão assentada no Recurso Especial, oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. PROVA. PERÍCIA. 1) INTIMAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS. NECESSIDADE - 2) FILMAGEM DE ENTREVISTA. REQUERIMENTO DA PARTE INDEFERIDO. 3) DISTINÇÃO DO CHAMADO DEPOIMENTO SEM DANO. 1.- De acordo com precedentes desta Corte, na perícia psicológica os assistentes técnicos devem ser previamente intimados para entrevistado perito judicial com o menor. 2.- Não tem a parte direito de exigir a filmagem ou a gravação da entrevista pericial com o menor, assinalando-se que já dispõe, aparte, da presença do seu assistente técnico no ato. 3.- A pretendida filmagem ou gravação de entrevista pericial com o menor não se confunde com o chamado “depoimento sem dano”, objeto da Recomendação CNJ nº 33, de 23.11.2010, ato judicial, reservado à opção do Juízo, ante a necessidade, ao seu prudente arbítrio e sem imposição das partes, para efeito de formação de convicção necessária ao julgamento. 4.- Recurso Especial provido em parte, apenas para determinar a intimação dos assistentes técnicos, mantido o indeferimento de filmagem ou gravação da entrevista pericial com os menores. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 1324075/PR. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Diário Judiciário Eletrônico- DJe, 03 out.2012).

Temos, desta feita que o depoimento sem dano, almeja que os direitos fundamentais inerentes aos menores sejam mantidos e respeitados, principalmente no momento de colheita do depoimento judicial. Portanto, a sistemática do depoimento sem dano possui o escopo de não traumatizar os menores e como a procedência e qualidade do depoimento apontado pela vítima vulnerável.

CONCLUSÃO

Após o presente escrutino dos referidos artigos 213 e 217-A do Código Penal, deve ter como base que além de sua natureza hedionda do delito, em qualquer modalidade podendo ser simples e ou qualificada, e a dada consumação do crime, mesmo que não ocorra a conjunção carnal e basta a referida comprovação do ato libidinoso em face a vítima.

Porém a apuração e a devida comprovação do crime de estupro de vulnerável, temos dois eixos probatórios, que são basicamente o depoimento da vítima e ou o laudo pericial mais precisamente o exame de corpo delito, que venha a indicar o possível o autor do delito.

Entretanto, não é em todos os julgados que o magistrado se pauta no laudo pericial a qual esta prova demonstra a inocência do suposto autor do delito, e desta feita, na maioria dos casos, o julgador segue apenas o depoimento da vítima e ato continuo vem a condenar o mesmo.

Salientando que em nem o processo criminal que tange esse tipo de delito, devido a falta de estrutura do Estado, como a mão de obra humana e a falta de equipamentos e com isso a pouca confecção de exames perícias.

O maior cuidado que se deve ter nestes delitos, que o infante pode ser em suma alienado por pessoas próximas e em suma pela genitora no caso da alienação parental e assim no momento da “escuta especializada” e do “depoimento sem dano”, será suplantado de “fantasias, mitos” e como as declarações inverídicas. E é nesta hora que o magistrado irá ter de fato e se deparará com os depoimentos de uma criança e ou adolescente e sendo que modo adverso esse tem somente os depoimentos do acusado vem a prestar a sua versão dos fatos.

Aduz que o entendimento doutrinário majoritário e o jurisprudencial, o magistrado sempre deve analisar todas as provas ora posto a sua mesa para o seu crivo e acima de tudo, esse deve ser totalmente imparcial e sempre nunca tomar como verdade absoluta as falas da

vítima, e como também as palavras do acusado.

Contrariamente, o magistrado precisa se pautar nos princípios constitucional e em qualquer hipótese se restar alguma dúvida sobre a culpabilidade do réu, e as provas não estando em consonância com as falas da suposta vítima, o magistrado deve aplicar de pronto o princípio *in dubio pro reo*, ou seja, a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386 do CPP.

É cediço que o delito de estupro de vulnerável, é desprezível, nauseante, de uma natureza gravíssima. O juiz, na análise processual deverá considerar todo o bojo processual probatório apresentado no processo, deve os direitos basilares da criança e do adolescente e a essência dos princípios inerentes ao acusado, portanto ocorre que versa dos interesses de pessoas vulneráveis e também do direito à liberdade de réu.

Conforme ressaltado, o poder judiciário também poderá aplicar o “depoimento sem dano”, onde a oitiva do depoimento do menor, num ambiente diferenciado com a presença do psicólogo e o assistente social, com respaldo das garantias do mesmo.

Portanto, temos que a aplicação dos princípios constitucionais e processuais penais no processo de delitos desta natureza, tem em vista que incidirá maiores cuidados com as vítimas e também a maior qualidade da produção de provas, auxiliando na tomada de decisão dos magistrados.

BIBLIOGRAFIA

ALVES, Shaiane Martins. Riscos da condenação pelo crime de estupro de vulnerável baseada exclusivamente na palavra da vítima. 2020.

Disponível em:

<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-penal/riscos-da-condenacao-pelo-crime-de-estupro-de-vulneravel-baseada-exclusivamente-na-palavra-da-vitima/>.

Acesso em: 5 jun. 2023.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

BRASIL. Código Penal do.

BRASIL. Código de Processo Penal do.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 1324075/PR. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Diário Judiciário Eletrônico- DJe, 03 out.2012.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Segredo de Justiça 0003261-77.2014.8.07.0012.Relator: Desembargadora Maria Ivatônia. Diário Judiciário Eletrônico- DJe, 19 dez.2018

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 101.456. Relator: Ministro Eros Grau. Diário Judiciário Eletrônico- DJe, 30 abr.2010

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1.363.531/MG.Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Diário Judiciário Eletrônico- DJe,04 ago.2014.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP 700.800/ RS. Relator: Ministro Gilson Dipp. Diário Judiciário- DJ, 18 abr. 2005.

BAPTISTA, Beatriz.Alienação parental e falsas denúncias de abuso sexual. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/alienacao-parental-e-falsas-denuncias-de-abuso-sexual/404395153>. Acesso: 21 jul 2021

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Especial. Saraiva, São Paulo, 30ed, 2023.

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Processual Penal. Saraiva, São Paulo,30ed, 2023.

CÉZAR, José Antônio Daltoé. Depoimento sem dano: uma alternativa para inquirir crianças e adolescentes nos processos judiciais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

COIMBRA, José César. Depoimento especial de crianças: um lugar entre proteção e

responsabilização? Psicologia: Ciência e Profissão. scielo, v. 34, p. 362 – 375, 06 2014. ISSN1414-9893. **Disponível em:** <http://www.scielo.br/scieloOrg/php/articleXML.php?lang=en&pid=S14149893201400020008>. Acesso em: 7 jun. 2023.

EGER, Polliana Ogibowski; MORAES, Carlos Alexandre de. Estupro de Vulnerável, a palavra da vítima e os riscos da condenação. In: IX Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica. Maringá/PR: [s.n.], 2018. **Disponível em:** http://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/2114/1/polliana_ogibowski_eger.pdf. Acesso em: 04 de jun de 2023.

GESU, Cristina Carla Di; GIACOMOLLI, Nereu José. **Prova penal e falsas memórias.** 2008. Dissertação (Mestrado) — Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. **Disponível em:** <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4794>. Acesso em: 10 jun. 2023

LOPES JUNIOR, Aury. **Direito processual penal.** 12. ed. [S.l.]: Saraiva, 2015.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Curso de direito processual penal.** 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

OLIVEIRA, Giovane; GOMES, Matheus Assis. **A PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICO MEIO DE PROVA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.** **Disponível em:** <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/14216/2/TCC%20Final%20Corrigido.pdf> Acesso: 7 jul.2023

PACCELI, Eugênio. **Curso de Processo Penal.** 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

PIERI, Rhannele Silva de; VASCONCELOS, Priscila Elise Alves. **Estupro de vulnerável: a palavra da vítima e os riscos da condenação.** 2017. **Disponível em:** <https://jus.com.br/artigos/56869/estupro-de-vulneravel-a-palavra-da-vitima-e-os-riscos-da-condenacao>. Acesso em: 04 jun. 2023.

POZZER, Marina Giacomini. **Teoria Geral da Prova no direito Processual Penal brasileiro.** 2019. **Disponível em:** <https://jus.com.br/artigos/75194/teoria-geral-da-prova-no-direito-processual-penal-brasileiro>. Acesso em: 4 de jun. 2023.

VALE, Matheus de Pádua; SILVA, Marcos Antônio Duarte. **Estupro de vulnerável: a valoração da palavra da vítima e os riscos da condenação injusta.** 2020. **Disponível em:** <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-penal/estupro-de-vulneravel-a-valoracao-da-palavra-da-vitima-e-os-riscos-da-condenacao-injusta/>. Acesso em: 4 jun.2023.

VOESE, Ingo. **Argumentação Jurídica.** 2ª. ed. [S.l.]: Juruá, 2006